

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

TAX POLICY AS A FACTOR OF FINANCIAL SECURITY

ЗАХАРОВА СОФИЯ КОНСТАНТИНОВНА,

Сибирский институт управления РАНХиГС.

ХАЛИЛОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ,

Сибирский институт управления РАНХиГС.

ZAKHAROVA SOFIA KONSTANTINOVNA,

Siberian Institute of Management of the RANEPA.

KHALILOV DMITRY YURIEVICH,

Siberian Institute of Management of the RANEPA.

В данной статье рассматривается проблема влияния налогов и налоговой политики на финансовую безопасность на индивидуальном, корпоративном и национальном уровнях. Проанализированы различные аспекты налогообложения, включая налоговые стимулы, корпоративное налогообложение, реформы налоговой системы и международное налоговое сотрудничество. В результате исследования выявлены факторы, влияющие на связь между налогами и финансовой безопасностью, такие как коррупция и теневая экономика. Сделан вывод о важности эффективной и справедливой налоговой политики для обеспечения финансовой стабильности и экономического роста. Вкладом автора в исследование является комплексный анализ влияния налогов и налоговой политики на финансовую безопасность на различных уровнях с учетом факторов коррупции и теневой экономики.

This article examines the problem of the impact of taxes and tax policy on financial security at the individual, corporate and national levels. Various aspects of taxation are analyzed, including tax incentives, corporate taxation, tax system reforms and international tax cooperation. The study revealed factors affecting the relationship between taxes and financial security, such as corruption and the shadow economy. The conclusion is made about the importance of an effective and fair tax policy to ensure financial stability and economic growth. The author's contribution to the study is a comprehensive analysis of the impact of taxes and tax policy on financial security at various levels, taking into account the factors of corruption and the shadow economy.

Ключевые слова: *налоговая политика, финансовая безопасность, корпоративное налогообложение, инвестиционные стимулы, международное налоговое сотрудничество, экономический рост, реформы налоговой системы, налоговые льготы, теневая экономика.*

Key words: *tax policy, financial security, corporate taxation, investment incentives, international tax cooperation, economic growth, tax system reforms, tax incentives, shadow economy.*

Налоги играют критически важную роль в обеспечении финансовой безопасности как отдельных лиц, так и предприятий. Они не только формируют значительную часть доходов государства, но и напрямую влияют на экономическое поведение и стратегическое планирование как бизнеса, так и частных лиц.

С одной стороны, налоги могут стимулировать или сдерживать определенные экономические действия. Например, налоговые льготы для индивидуальных пенсионных счетов,

таких как 401(k) или IRA, предоставляют налоговые преимущества, которые мотивируют людей к долгосрочным инвестициям в свое будущее, закрепляя текущие налоговые ставки и тем самым уменьшая неопределенность относительно будущих налогов.

С другой стороны, налоги могут создавать барьеры, особенно когда речь идет о двойном налогообложении сбережений, что делает потребление более привлекательным по сравнению с сбережением. Это может привести к снижению внутренних инвестиций и увеличению зависимости от иностранных инвестиций, что, в свою очередь, снижает финансовую безопасность на национальном уровне.

Введение сложных налоговых кодексов с многочисленными ставками и исключениями также вносит свои коррективы. Например, изменения, внесенные Законом о налоговых скидках и рабочих местах 2017 года (TCJA), влияют на выбор юридической формы предприятий, предоставляя индивидуальные налоговые льготы, которые могут стимулировать предпринимателей к переходу на работу как подрядчики, что меняет динамику налогообложения и финансовую стратегию компаний [2, с. 134].

Влияние налоговой политики на финансовую безопасность индивидов весьма значительно и многоаспектно. Налоговые стимулы и облегчения могут существенно повысить уровень финансовой безопасности граждан, предоставляя возможности для сбережений и инвестиций, которые в противном случае могли бы быть недоступны.

Одним из ключевых аспектов влияния налогов на финансовую безопасность является возможность отсрочки налогообложения или получения налоговых льгот для индивидуальных инвестиционных счетов, таких как 401(k) и IRA. Эти счета позволяют откладывать средства на пенсию до выхода на пенсию с отсроченным налогообложением или без него, что увеличивает эффективный доход инвестора и стимулирует долгосрочное капиталовложение.

Кроме того, изменения в налоговом кодексе, такие как введение или изменение стандартных вычетов, могут оказывать существенное влияние на домашние бюджеты. Например, Закон о налоговых скидках и рабочих местах 2017 года (TCJA) значительно увеличил стандартный вычет, что привело к уменьшению налогооблагаемого дохода и увеличению доступного дохода для многих семей.

В периоды экономических потрясений, таких как пандемия COVID-19, правительства часто принимают меры, направленные на поддержку финансовой стабильности населения. Эти меры включают увеличение доступности пособий по безработице, налоговые кредиты на детей и временные изменения в налоговом законодательстве, чтобы помочь гражданам справиться с экономическими трудностями.

Таким образом, налоговая политика является мощным инструментом, который может как укреплять, так и подрывать финансовую безопасность граждан. Понимание того, как различные налоговые меры влияют на личные финансы, является ключом к разработке стратегий, которые могут эффективно улучшать жизнь людей в различных экономических условиях [7, с. 67].

Один из ключевых аспектов налоговой политики – это корпоративное налогообложение. Компании, особенно многонациональные, стремятся минимизировать налоговые обязательства, что влияет на выбор юридической формы предприятия и стратегию распределения доходов. Например, в США существует различие между C-корпорациями и проходными компаниями (pass-throughs), где последние не платят корпоративный налог, а доход переходит к владельцам и облагается как индивидуальный доход. Такая система создаёт стимулы для выбора определённых юридических форм, чтобы снизить налоговую нагрузку.

Инвестиционные решения также чувствительны к налоговому законодательству. Налоговые льготы на амортизацию, например, позволяют предприятиям быстрее списывать стоимость капитальных вложений, что делает инвестиции более привлекательными. С другой стороны, высокие налоговые ставки на прибыль могут сдерживать инвестиционную актив-

ность, поскольку снижают потенциальные доходы от инвестиций и делают их менее привлекательными для бизнеса и инвесторов.

Реформы налоговой системы, такие как Закон о налоговых скидках и рабочих местах 2017 года (ТСJA) в США, ввели новые вычеты для владельцев проходных предприятий, что теоретически должно было стимулировать бизнес и экономику. Однако практические результаты таких изменений не всегда соответствуют ожиданиям, и компании часто используют налоговые лазейки для минимизации налоговых выплат, что влияет на налоговые поступления и распределение экономических ресурсов в обществе [1, с. 154].

Поддержка инвестиций и потребления через налоговую политику является важной частью экономических стратегий многих стран, особенно в условиях экономических кризисов, как это было во время пандемии COVID-19. Государства активно использовали налоговые меры для стимулирования бизнеса и поддержки домохозяйств, что должно было способствовать восстановлению экономики.

Таким образом, налоги и налоговая политика играют ключевую роль в экономическом развитии и управлении, влияя на стратегические решения предприятий и поведение инвесторов. Они оказывают значительное воздействие на бизнес и инвестиционную активность, формируя основу для принятия решений о распределении ресурсов и планировании деятельности. Важно понимать, как налоговые стимулы и обязательства влияют на экономические решения компаний.

1. Влияние на корпоративное налогообложение: компании могут изменять свои структуры для оптимизации налоговых нагрузок. Например, в США различие между S-корпорациями и проходными компаниями влияет на выбор юридической формы предприятия из-за различий в налогообложении. Проходные компании позволяют доходам проходить через компанию и облагаться налогом на уровне владельцев, в отличие от S-корпораций, где доходы облагаются на уровне компании и затем на уровне дивидендов.

2. Стимулирование инвестиций: налоговые льготы, такие как возможность быстрой амортизации или налоговые кредиты на инвестиции, могут стимулировать капитальные вложения. Это делает инвестиции более привлекательными, уменьшая их стоимость после уплаты налогов и увеличивая потенциальную доходность [6, с. 114].

3. Реформы налоговой системы: законы, такие как Закон о налоговых скидках и рабочих местах 2017 года (ТСJA) в США, ввели значительные изменения, включая новые вычеты для владельцев проходных компаний. Эти изменения предназначались для стимулирования экономической активности, однако практические результаты могут отличаться от ожидаемых, и компании часто ищут способы минимизировать налоговые выплаты, используя доступные лазейки.

4. Экономические кризисы и налоговая политика: во время кризисов, таких как пандемия COVID-19, государственные меры поддержки, включая налоговые послабления и субсидии, играют критическую роль в поддержании деятельности компаний и защите рабочих мест. Эти меры направлены на снижение негативного воздействия экономических потрясений и поддержание финансовой стабильности населения и предприятий [8, с. 135].

Коррупция оказывает глубокое влияние на налогообложение и теневую экономику, формируя циклы взаимодействия, которые могут как усиливать, так и подрывать экономическую стабильность и рост. В контексте стран с переходной экономикой, таких как Чехия, коррупция влияет на налоговую систему, увеличивая размер теневой экономики и снижая эффективность государственного управления и экономического развития.

Во-первых, коррупция ухудшает качество налоговой политики и администрирования, поскольку коррумпированные официальные лица могут использовать свои полномочия для личной выгоды, что ведет к налоговым уклонениям и потерям доходов для государства. Это

создает условия, при которых экономические агенты могут предпочесть уход в теневую экономику, чтобы избежать высоких налогов и коррупционных издержек.

Во-вторых, исследования показывают, что восприятие коррупции существенно влияет на размер теневой экономики. В странах с высоким уровнем восприятия коррупции наблюдается значительное увеличение теневых экономических активностей. Это происходит потому, что низкое доверие к государственным институтам и высокая коррупция уменьшают стимулы для ведения легального бизнеса [9, с. 34].

Кроме того, влияние коррупции на налогообложение и теневую экономику может быть особенно разрушительным в посткоммунистических странах Европейского Союза, где процессы демократизации и экономические реформы еще не полностью завершены. В таких странах коррупция может подрывать усилия по совершенствованию налоговой системы и укреплению правового поля, что, в свою очередь, способствует росту теневой экономики и снижает потенциал экономического роста [4].

Международный опыт показывает, что различные страны применяют уникальные подходы к налоговой политике, которые влияют на их экономическую конкурентоспособность и финансовую безопасность. Эстония, например, занимает первое место в Международном индексе налоговой конкурентоспособности благодаря своей эффективной системе корпоративного налогообложения и налогообложения труда. В то время как Новая Зеландия выделяется своей простой и низкой ставкой подоходного налога, что делает её систему одной из самых конкурентоспособных.

Канада и США также приняли значительные налоговые реформы, направленные на стимулирование инвестиций и экономического роста. Канада, например, ввела полное списание затрат на некоторые виды активов, что повысило её рейтинг в индексе и способствовало новым капиталовложениям. США с 2017 года снизили корпоративные и личные налоговые ставки, а также перешли к территориальной системе налогообложения, что укрепило их позиции на международной арене.

Однако не все страны демонстрируют успех в налоговой политике. Франция, например, столкнулась с сокращением инвестиций после введения "суперналога" в размере 75% для высоких зарплат, что в конечном итоге привело к снижению налоговых поступлений и было отменено в 2015 году из-за негативных экономических последствий [3].

В контексте развивающихся стран важность международного налогового сотрудничества особенно высока. Проблемы, такие как незаконные финансовые потоки, значительно затрудняют экономическое развитие. Важными шагами в этом направлении являются усилия по борьбе с эрозией налоговой базы и переносом прибылей (BEPS), а также введение глобального минимального налога, предложенного ОЭСР, который может помочь уравнивать условия для всех стран, укрепляя их налоговые системы и повышая прозрачность [5].

Эти примеры демонстрируют, как различные страны адаптируют свои налоговые системы для укрепления экономической стабильности и роста, а также насколько важно международное сотрудничество для обеспечения справедливой и эффективной налоговой политики на глобальном уровне.

В заключение отметим, что налоги оказывают значительное влияние на финансовую безопасность на индивидуальном и корпоративном уровнях, а также на общее состояние экономики. От правильной налоговой политики зависят инвестиции, бизнес-стратегии и экономическая стабильность. Коррупция и неэффективное налогообложение могут серьезно подорвать экономическое развитие и увеличить размер теневой экономики, что, в свою очередь, ослабляет экономическую безопасность граждан и предприятий.

Введение прозрачных, справедливых и эффективно администрируемых налоговых систем является критически важным для сокращения теневой экономики, стимулирования легального предпринимательства и обеспечения устойчивого экономического роста. Прави-

тельства должны стремиться к созданию таких налоговых условий, которые будут способствовать развитию честной конкуренции и предотвращению коррупции.

Исследования и практический опыт из разных стран показывают, что эффективная налоговая политика может значительно улучшить экономическую среду и повысить уровень жизни граждан. Однако для достижения этих целей необходимо обеспечить активное участие всех заинтересованных сторон: государства, бизнеса и гражданского общества.

Таким образом, интегрированный подход к налогообложению и борьбе с коррупцией, поддерживаемый международным сотрудничеством и обменом лучшими практиками, будет способствовать созданию более прозрачной, справедливой и процветающей глобальной экономической системы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бюджетная система и система налогов и сборов Российской Федерации: учебник для среднего профессионального образования / отв. ред. Е.Ю. Грачева, О.В. Болтинова. М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. 272 с.
2. Евстигнеев Е.Н., Викторова Н.Г. Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России: монография. Москва: ИНФРА-М, 2020. 270 с.
3. Eurostat: Government finance statistics. URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/introduction (дата обращения: 15.05.2024).
4. Жарило Я.А. Экономическая стратегия государства: теория, методология, практика. URL: <https://banauka.ru/75.html> (дата обращения: 15.05.2024).
5. Илларионов А. Критерии экономической безопасности // Вопросы экономики. URL: <https://spbib.ru/catalog/-/books/12270337-kriterii-ekonomicheskoy-bezopasnosti> (дата обращения: 15.05.2024).
6. Карзаева Н.Н. Основы экономической безопасности. М.: ИНФРА-М, 2019. 275 с.
7. Налоги и налогообложение / под ред. Т.Я. Сильвестровой. М.: ИНФРА-М, 2020. 531 с.
8. Проблемы экономической безопасности России в условиях геополитического кризиса и санкционного давления западных стран: коллективная монография / под редакцией В.В. Гребеник; ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». М.: Научный консультант, 2017. 166 с.
9. Шмелева Н.В. Экономическая безопасность предприятия. М.:Изд. Дом МИСиС, 2016. 54 с.

© Захарова С.К., Халилов Д.Ю., 2024.